

GERMAN TILLARI FILOLOGIYASI VA TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6414839>

Tòychiboyeva Muslima Otabekovna

*Andijon Davlat uversiteti Pedagogika instutining
Xorijiy tillar fakulteti Xorijiy til ona tili adabiyot
ingiliz tili yònalishi 1- bosqich 108 guruh talabasi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yevropa tillari oilasiga kiruvchi german tillari va ularning filologik jihatdan tuzilishi haqida soʻz yuritiladi.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматриваются германские языки европейской языковой семьи и их филологическая структура.*

Annotation: *This article discusses the Germanic languages of the European language family and their philological structure.*

Kalit soʻzlar: *German, hind-orupo, 400 million, Gʻarbiy german, Sharqiy german, Shimoliy german qabilalari, antik, Ingliz, nemis, niderland, afrikaans, idish, friz, qirollik, diniy eʻtiqod, roman, Verden shartnomasi, qirol Lis, Lyudvig, nemis, Lotar*

German tillari hind-ovrupa tillari ichida soʻzlashuvchilar soni boʻyicha birinchi oʻrinda turadi. Turlicha hind-ovrupa tillarida jahonda 16 mln. kishi soʻzlashsa, shundan 400 mln. kishi German tillarida soʻzlashadi. Hozirgi zamon German tillari asosan 3 Guruhga boʻlinadi:

- 1) Gʻarbiy german tillari,
- 2) Sharqiy german tillari,
- 3) Shimoliy germ

Gʻarbiy german tillari guruhiga Ingliz, nemis, niderland (Golland), Afrikaans (bur), idish (yahudiy), friz tillari kiradi. Ingliz tilida Buyuk Britaniya, Amerika Qoʻshma Shtatlari, Avstraliya va Yangi Zelandiya aholisi so zlashadi. Ingliz tili ushbu mamlakatlarda milliy til hisoblanadi. Shuningdek, Ingliz tili Kanadada fransuz tili bilan bir katorda davlat tili hisoblanadi, mamlakatda Ingliz-kanadaliklar aholining 40% dan koʻp qismini tashkil etadi.

Ingliz tili Janubiy Afrika Respublikasida ham Afrikaans (bur) tili qatori davlat tili hisoblanadi. Umuman olganda, Ingliz tilida 300 millionga yaqin kishi soʻzlashadi.

Niderland (Golland) tili Niderlandiya va Belʻgiyaning shimoliy tumanlaridan Flandriya aholilari ona tili hisoblanadi. Ushbu tilda dunyoda 19 million odam soʻzlashadi.

Afrikaans (bur) tili Niderland koloniyachilarining tili hisoblanib, u tilda 3.5 million aholi so'zlashadi.

Idish – hozirgi zamon yahudiy tili hisoblanib, u turli Ovrupa mamlakatlarida yashovchi yahudiy aholisi o'rtasida tarqalgan.

Friz tili mustaqil milliy til hisoblanmaydi. Bu tilda Germaniyaning shimoliy-G'arbiy tomonlari aholisi so'zlashadi.

Nemis tilida Germaniya, Avstriya, Shimoliy va Markaziy Niderlandiya, Lyo'qsemburg, Franqiya hududida Gi Elbzas va LotarinG aholisi so'zlashadi. Shuningdek, nemis tili ovrupaning ayrim tumanlariga va Amerika Qo'shma Shtatlariga ham tarqalgan. Umuman olganda, jahonda nemis tilida 100 millionga yaqin kishi so'zlashadi.

Shimoliy german (skandinav) tillari guruhiga quyidagi tillar kiradi:

Island tili – Islandiya mamlakatining tili, 215 ming kishi so'zlashadi;

Norveg tili – Norvegiya aholisining tili, 4 mln.ga yaqin kishi so'zlashadi;

Farer tili – Farer orollari aholisi tili, 35 ming kishi so'zlashadi;

Shved tili – Shvetsiyaning 8 mln.dan ziyod va Finlandiyaning 400 ming aholisi so'zlashadi.

Daniyaliklar tili – Daniya aholisining ona tili hisoblanib, bu tilda 5 mln.dan ziyod aholi so'zlashadi.

Sharqiy german tillari Guruhiga Got tillari kiradi.

2. Sezar va Tatsitlarning germanlar hahida

Qadimgi germanlar o'zlarining rivojlanishi tarixida boshqa qabilalar va xalqlar o'z boshlaridan kechirgan barcha kechinmalarni o'tkazdi. Germanlar farq qiladigan muhim, boshqalar bilan aralashmagan urug'ni tashkil qilmasdan balki arxeologik qazilmalar natijalariga e'tibor beradigan bo'lsak, hamda antik olimlar ya'ni Sezar va Tatsitlar fikrlariga tayanadigan bo'lsak, ular boshqa qabilalar bilan aralashib ketganiga guvoh bo'lamiz. Ayniqsa, tarixiy faktlar asosida qararasak, ayrim german qabilalarining romanlashishi va kel'tlashishi ko'zga tashlanadi. Ayrim olimlarning fikriga qo' shilish qiyin, chunki ular German tillari hind ovrupa-tillarining to' liq belgilarni o'zida saqlab qolgan deyishadi. Ammo, German tillarining rivojlanish jarayonida boshqa qabilalarning ta'siri natijasida ko'pgina elementlar German tillarida paydo bo'ladi.

3. Qadimgi germanlarning ijtimoiy hayoti va urf-odatlari German qabilalari boshida asosiy urug' boshlig'i turadi. Ya'ni qiyoslasak, Got tilida kuni,

Qadimgi Ingliz tilida synn,

Qadimgi yuqori nemis tilida kunni,

Qadimgi skandinav tilida kun,

Lotin tilida genus,

Funon tilida genos – nasl, avlod.

Yuqori hokimiyat xalq yig'ilishiga tegishli bo'lib, unda faqat qabila erkaklari qurollangan holda qatnashgan. Harbiy jarayonda harbiy qo'mondon saylangan. Masalan, Qadimgi yuqori nemis tilida Herizogo, Qadimgi Ingliz tilida heretoga, Qadimgi island tilida hertogi, nemis tilida Herzog - Gersog (G'arbiy ovrupada mulkdor va yuqori tabaqa dvoryanlar unvoni). Osha davrda Germanlarda patriarxallik hukm surgan. Ammo, ayrim ma'lumotlarga qaraganda, osha davrda matriarxallik qoldiqlari ham mavjud bo'lgan. Shuning uchun ham ayrim Germanlarda opa-singillar tomonidan tog a va jiyanlar o'rtasidagi qarindoshlik rishtalari hatto ota-o'g'il munosabatlaridan-da kuchliroq bo'lgan. Shunga qaramay, o'g'il, har holda, meroshor bolgan. Dushman uchun opa-singil tomonidan jiyanni yoki qabila boshlig'ining qizi yoki jiyanini garovga olish ko'proq maqsadga muvofiq bo'lgan. Dushman uchun opa-singil tomonidan jiyanni yoki qabila boshlig'ining qizi yoki jiyanini garovga olish ko'proq maqsadga muvofiq bo'lgan. Germanlarning ko'chishi yangi eraning birinchi asrlarida yuz berdi. Sezarning ta'kidlashicha, Germanlar ko'chmanchilik davrida asosan chorvadorlik, ovchilik va harbiy bosqinchilik bilan shug'ullanganlar. Sezarning yozishicha, Germanlar asosan sut, pishloq, go'sht va juda kam non iste'mol qilishgan. Pliniy esa ularning ovqati sifatida suli yormasidan bo'lgan bo'tqa haqida yozadi. Germanlarning kiyimi asosan hayvonlar terisidan tayyorlangan, mo'yna bilan bezatilgan plash, ayollarning kiyimi esa qizilga bo'yalgan bo'z matodan bo'lgan. Germanlarning ovullari xodadan yasalgan kulbadan iborat bo'lib, ular bir- biridan uzoq joylashgan va atrofi tomorqalar bilan o'ralgan. Ushbu qarorgohlarda butun boshli urug' joylashgan. Germanlar to'qimachilik, sovun ishlab chiqarish, mato bo'yash, kulolchilik, metallarni qayta ishlash, kemasozlik va baliqchilik bilan shug'ullanishgan. Germanlar rimliklarga qoramol, teri, mo'yna, qahrabo sotib, ulardan metall buyumlar, qurol-aslaha, uy anjomlari, bezaklar, vino va mevalar sotib olishgan.

Qadimgi Germanlarning urf-odatlarini haqida so'z ketganda, ta'kidlash joizki, ular mehmondo'st; turmushdagi eng muhim voqealar - farzand tug'ilishi, nikoh va dafn marosimlaridir. Vafot etganlarni Germanlar o'tda yoqishgan.

Germanlar xudoga ishonishgan, ular o'zlarining boshlanishi va paydo bo'lishi xudodan deb tushinishadi. Mifda ta'kidlanishicha, yer xudo Tuiskoni yaratdi va uning o'g'li Mann germanlarning katta ajdodi hisoblanadi. Germanlarning fikricha eng katta xudolar - eng yuqorida yashaydi, eng pastda esa ruhlar makoni - kulfat, do'zax. Insonlar dunyosi turli g'aytroddiy kuchlar bilan qurshalgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. LL.Meye A., Vvedsniye v sravnitslnoye izuchenis indoyevropeyskix yaznkov, psr. s angl., M.-L., 1938;
2. Porsig V., Chleneniye indo-yevropeyskoy yaznkovoy oblasti, per. s nsm., M., 1964;
3. Ivanov V.V., Obsheindoyevro-peyskaya, praslavyanskaya i anatoliyskaya yazm-kovms sintezm, M., 1965;
4. V.M.. Opnt sravneniya nostraticheskix yazn-kov. Sravnitelny slovar [t. 1-3 |, M., 1971-84;
5. Yazmki Azii i Afriki, t. 1-2. In-doyevropeyskiye yaznki, M., 1976-78;
6. Gamk-relidze T.V., Ivanov V.V., Indo-yevropeyskiy yaznk i indoyevropeysn. Rekonstruksiya i istoriko-tiiologicheskiy analiz prayazmka i protokulturn, kn. 1-2, Tbilisi, 1984;
7. Sravnitslnoye yazmkoznaniye i istoriya yazmkov. L., 1984.